

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли

TDIU “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар)”

мутахассислиги магистри

ozodbekwise@mail.ru

Berkinov Odilbek Alisher o'g'li

Logistika (yo'nalishlar bo'yicha)

mutaxassisligi magistri

odilberkinov92@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ

For citation: Pardaboev Bunyod Ilkhomiddin & Berkinov Odilbek Alisher ogli. EFFECTS OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE ON TRADE MOVEMENT IN UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp. 88-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6773032>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда логистик инфратузилмани шакллантиришнинг товар ҳаракатига таъсири ва товар нархида ташиш харажатларини қисқартириш, халқаро миқёсда мўлтимодал ташувларни ривожлантириш каъби мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: логистика, инфратузилма, логистика инфратузилмаси, транспорт, юк ташиш, модернизация, махсус иқтисодий зоналар, мўлтимодал ташувлар.

Pardaboev Bunyod Ilkhomiddin

master of the specialty "Economics (industries and branches)" TSUE,

Berkinov Odilbek Alisher ogli

Master of the specialty "Logistics (in areas)" TSUE

EFFECTS OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE ON TRADE MOVEMENT IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

It is discussed in the article the impact of the formation of logistics infrastructure in Uzbekistan on the movement of goods and the reduction of transportation costs at commodity prices, the development of multimodal transportation on an international scale.

Key words: logistics, infrastructure, logistics infrastructure, transport, freight, modernization, special economic zones, multimodal transportation.

Пардабоев Бунёд Ильхомиддин оглы
магистр специальности «Экономика (отрасли и отрасли)» ТГЭУ,
Беркинов Одилбек Алишер оглы
Магистр специальности “Логистики (по направлениям)” ТГЭУ

ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТОРГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние формирования логистической инфраструктуры в Узбекистане на перемещение товаров и снижение транспортных расходов по ценам на товары, развитие мультимодальных перевозок в международном масштабе.

Ключевые слова: логистика, инфраструктура, логистическая инфраструктура, транспорт, грузоперевозки, модернизация, особые экономические зоны, мультимодальные перевозки.

Кириш

Бугунги кунда кўплаб ривожланган ва жаҳон иқтисодиётида етакчи ўрин тутадиган мамлакатлар тажрибасидан шуни яққол кўришимиз мумкинки, рақобатдошликка эришиш ва дунё бозорларига чиқиш, биринчи навбатда, иқтисодиётнинг “қон томири” бўлган логистик инфратузилманинг нақадар самарали ташкил этилгани билан боғлиқдир. Тобора интеграцилашиб бораётган жаҳон бозорида рақобат устунлигига эришиш, товар нархида ташиш харажатларини қисқартириш билан эришилади. Халқаро юк ташувларда мамлакатимиз энг арзон ҳисобланган сув транспортдан фойдаланиш имкониятлари чекланганлигини инобатга олган ҳолда, мамлакатимиз ичида ва халқаро миқёсда мўлтимодал ташувларни ривожлантириш-бизнинг олдимиздаги энг долзарб вазифалардан бирига айланмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича дастурларнинг прогноз параметрларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни назорат қилиш ҳамда уларга эришишнинг асосий вазифалардан бири сифатида белгилаб берган.[1].

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Логистика инфратузилмасини ривожлантириш, унинг мазмуни ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига таъсирини ўрганган бир қатор олимлар логистика инфратузилмасининг моҳияти ҳақида турли хил фикрларни билдирганлар.

Д. Бауэрсоксининг фикрича, логистика инфратузилмаси ишлаб чиқариш объектлари, ахборот воситалари, транспорт компаниялари ва уларнинг имкониятлари, омборхоналар, юкларни ташиш, қадоқлаш, инвентаризацияни бошқариш, юкларни юклаш ва тушириш терминаллари ва чакана дўконларга тегишлидир. Муаллифнинг фикрича, логистика инфратузилмасини ташкил этишда маълум географик жойлашуви бўлган объектлар (омбор комплекслари) сонини аниқлаш ва ҳар бир жойда сақланувчи маҳсулот захираларини ҳисоблаш керак. Шу билан бирга муаллиф, транспорт тармоқлари, транспорт воситалари ва транспорт компанияларини ўз ичига олган транспорт логистика инфратузилмасини алоҳида қайд этади [2].

А.Д. Чудаков логистика инфратузилмаси деганда моддий-техника ресурслари етказиб берувчиларнинг таъминот занжири иштирокчилари, тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқарувчилар ва маҳсулот истеъмолчиларини тушунади. Шу билан бирга, логистика инфратузилмасида муаллиф логистиканинг барча соҳаларини (қуйи тизимларини) ўз ичига олишини таъкидлайди. Булар: моддий-техник таъминот, транспорт ва сақлаш, инвентаризацияни бошқариш, маркетинг фаолиятидир [3].

А.Л.Носов, ўз навбатида, логистика инфратузилмасини инсонларнинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий ҳаётини таъминлаш учун ишлаб чиқилган моддий ва техник тизим, уни ривожлантириш эса, ишлаб чиқаришга йўналтирилган инвестициялар самарадорлиги учун

асосий шартлардан ҳисобланади деб таъкидлайди. Муаллиф логистика инфратузилмасига темир ва автомобиль йўллари, алоқа, турли хил транспорт, омбор хўжалиги ва турли хил иншоотларни киритади [4].

Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда, логистика инфратузилмасига иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширувчи, логистика фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўладиган бино-иншоот, транспорт тизимлари, ишлаб чиқариш объектлари, юк ташувлари, омборхоналар мажмуаси деб таъриф бериш мумкин.

Тадқиқот методологияси

Мамлакатимизда махсус иқтисодий зоналар ва логистика марказлари фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш, ушбу жараёндаги муаммоларни ҳал этиш мақсадида ривожланган мамлакатларнинг логистика кўрсаткичлари индекси, логистика марказлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш тажрибасини таҳлил қилдик, қиёслаш, анализ, синтез усуллари орқали улар фаолиятини ривожлантириш йўналишларини келтирдик.

Таҳлил ва натижалар

Ҳар бир мамлакат таракқиётида унинг географик жойлашуви муҳим ўрин тутди. Бу, айниқса, чет давлатлар билан савдо алоқаларини йўлга қўйиш, логистикани ривожлантиришда кўзга яққол ташланади. Бироқ бугунги кунда дунёнинг 44 мамлакати тўғридан-тўғри денгизга чиқиш имкониятига эга эмас. Бундай шароитда уларнинг ўзаро савдо алоқалари ривожланиши кўп жиҳатдан транзит салоҳияти, очиқ ва яхши қўшничилик муносабатининг йўлга қўйилгани, шунингдек, сиёсий хоҳишига боғлиқдир. Бу масалага Ўзбекистонда ҳам алоҳида эътибор қаратилади.

Худудларни ўзаро боғлайдиган минтақавий инфратузилманинг йўқлиги, хусусан, юкларни чегарада расмийлаштириш ва ўтказишда вақтнинг йўқотилиши бугунги кундаги долзарб масалалардан бири саналади. Жаҳон банки маълумотларига кўра, денгиз бўйида жойлашган мамлакатларда бундай вақт ўртача икки баробар камдир. Бундан ташқари, юк ташувчилар у ёки бу чегарани кесиб ўтаётганда, қўшимча маъмурий тўловларни тўлашга ҳам мажбур бўлаётгани сир эмас. Жаҳон банки мутахассисларининг қайд этишича, денгизга чиқиш имкониятига эга бўлмаган мамлакатдан импорт қилинаётган юкларни етказиб бериш харажати уммонларга тўғридан-тўғри чиқа оладиган давлатларга нисбатан икки баробар кўпдир. Албатта, бу харажатлар охир-оқибат истеъмолчи елкасига тушади.

Ҳаво орқали юк ташиш эса қиммат ва у денгиз орқали юк ташишнинг ўрнини боса олмайди. Бундан ташқари, авиаташувчилар томонидан юк ташиш қоида ва тартиб-таомиллари ҳар хиллиги, соҳага йўналтириладиган трансчегаравий инвестиция ҳажми камлиги, хусусий секторнинг бу борада иштироки чеклангани унинг ривожига тўсқинлик қилапти. Бундай ноқулайликлар оқибатида мамлакатларнинг экспорти, асосан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, минерал ресурслардан иборат бўлиб қолмоқда. Иқтисодий комплекс индекси (ЕСІ) кўрсаткичлари ҳам буни тасдиқлайди.

Мамлакатимизда ҳам бозор инфратузилмасини янада ривожлантириш, қулай бизнес муҳитини яратиш ва иқтисодиётимизни модернизациялашнинг янги талаблари энг аввало логистикани ривожланиши билан бевосита боғлиқ. Бугунги глобал пандемик вазият истеъмолчиларнинг харид маданиятини сезиларли даражада ўзгартирди. Эндиликда товар ва хизматлар истеъмолчининг хонадонига қадар етказиб берилмоқда. Бу эса ўз навбатида логистикага бориб тақалади. Чунки бу соҳа ривожланган ҳамда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти ривожини учун долзарб бўлиб келмоқда.

Мустақиллик йилларида замонавий йўл-транспорт инфратузилмасини шакллантириш, дунё бозорларига янги йўлларни очиш, чет мамлакатлар билан боғлайдиган илғор транспорт-коммуникация тармоқларини яратиш бўйича улкан ишлар қилинди. Айниқса, иқтисодиётнинг асосий қон томири ҳисобланган ягона темир йўл тармоғини яратишга алоҳида эътибор қаратилди. Узунлиги 700 километр бўлган ҳамда Амударё узра автомобиль ва темир йўл қатнови учун мўлжалланган замонавий кўприкни ўз ичига олган Навоий — Учкудук — Султон Увайстоғ — Нукус темир йўлининг барпо этилиши бу борадаги дастлабки қадам бўлди. Кейинроқ “Аср мўъжизаси” дея ном олган ноёб иншоот — Тошгузар — Бойсун —

Қумқўрғон темир йўл линияси ишга туширилди. Узунлиги 223 километр бўлган мазкур қурилма юк ва йўловчи ташиш масофасини 170 километр қисқартирди. Энг муҳими, юртимиз транзит тўловларисиз ўзининг бу борадаги имкониятларини янада кенгайтирди.

Минтақада яхлит инфратузилмани шакллантириш йўлидаги бу саъй-ҳаракатлар савдосотиқ алоқалари фаоллашувида кучли рағбат бўлаяпти. Мисол учун, бугун Ўзбекистон ташқи савдода ресурсларга қарамликни камайтирган ҳолда, чуқур қайта ишлаб чиқаришни ривожлантиришга устувор эътибор қаратмоқда. Пахта хом ашёсининг ўрнига калава ип ва тайёр тўқимачилик маҳсулотлари экспортини йўлга қўйиш юзасидан аниқ вазифалар белгиланган. Юртимиз ресурсларидан оқилона фойдаланиш эса хом ашёдан кўра кўпроқ фойда келтириши ҳеч кимга сир эмас.

Республикамиз ҳудудларида эркин иқтисодий зоналарнинг ташкил қилиниши самарали инфратузилмани шакллантириш йўлидаги амалий қадам бўлди десак, айтиш мумкин. Жумладан, “Навоий” эркин иқтисодий зонасида “Навоий” аэропорти негизида халқаро интермодаль логистика маркази самарали фаолият юритмоқда. Бугунги кунда ушбу марказ Ўзбекистонни Евроосиёнинг асосий логистика марказлари — Франкфурт, Милан, Брюссель, Вена, Осло, Базель, Сарагоса, Дубай, Деҳли, Техрон, Инчеон, Тянь Цзинь, Ханой, Шанхай билан боғлаган.

Яратилган қулай шарт-шароитлар ва икки давлат ҳудудида ташқи савдо юкларини транзит ташишга 2017 йилда ўзаро преференцияларнинг тақдим этилиши транспорт коммуникациялари ва инфратузилмаларини самарали иш юкламаси билан таъминлаш, қолаверса, ташишларни янада ошириб бориш ва кўшимча юк ҳажмларини жалб этишда ташкилотлар учун аниқ ва равшан истиқболларни белгилашга имкон бериши қайд этилди. Икки мамлакат ҳудуди орқали ўтадиган халқаро транспорт йўлакларининг рақобатдошлиги ва жозибadorлигини юксалтириш мақсадида, Томонлар ташқи савдо юкларини транзит ташиш тарифларини янада мақбуллаштириш ва преференциал шарт-шароитлар тақдим қилишга йўналтирилган тизимли ўзаро манфаатли ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олишди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22-23 март кунлари Қозоғистон Республикасига амалга оширган давлат ташрифи доирасида Ўзбекистон Республикаси билан Қозоғистон Республикаси ўртасида стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш ва аҳил кўшничиликни мустақамлаш тўғрисида қўшма декларация имзоланди. Унда Президентлар икки давлатнинг улкан транзит-транспорт салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда, ташқи бозорларга энг қисқа ва самарали чиқишни таъминловчи транспорт ва транзит йўлакларини ривожлантириш соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг устувор хусусиятини қайд этдилар. Бу борада томонлар ўз ҳудудларидан ташқи савдо юкларини транзит ташишда икки мамлакат темир йўл маъмуриятлари томонидан ўзаро преференциялар ва кўшимча чегирмаларнинг тақдим этилиши бу соҳадаги ҳамкорликни тубдан кенгайтиришга ҳамда транзит юкларнинг салмоқли ҳажмларини жалб қилишга имкон беришини таъкидлашди. Томонлар “Бейнеу - Акжигит - Ўзбекистон чегараси” автомобиль йўли лойиҳаси, шунингдек, минтақа мамлакатларининг халқаро денгиз коммуникациялари ва салоҳиятли бозорларга муқобил чиқишини таъминлайдиган бошқа қўшма лойиҳаларнинг тез орада амалга ошишидан ўзаро манфаатдор эканликларини билдиришди.

Жаҳон мамлакатлар тажрибасига кўра, логистика инфратузилма фаолиятини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилиши лозим:

- агрологистика марказларини ривожлантириш ва замонавий лабораториялар сонини кўпайтириш. Уруғчилик ва кўчат етиштириш бўйича миллий дастурни амалга ошириш;
- шаҳарлараро ва шаҳар атрофи темир йўл қатновлари жозибadorлигини ошириш;
- транспорт ва логистика хизматлари бозори ва инфратузилмасини ривожлантириш, темир йўл инфратузилмасини электрлаштириш даражасини 60 фоизга етказиш ва автомобиль йўллари тармоғини жадал ривожлантириш.

Хулоса ва таклифлар

Фикримизча, мамлакатимизда логистика инфратузилмасини ривожлантириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим:

-мамлакатимизнинг Фарғона водийси, Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Навои, Бухоро худудларида логистика ҳаблари яратиш ва логистика ва транспорт тизимига хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш мақсадга мувофиқ;

-мамлакатимизда замонавий логистика марказларини барпо этиш ва улардан самарали фойдаланиш борасидаги ишларни изчил давом эттириш;

-маҳаллий, экспорт-импорт ва транзит товар айланмасини ривожлантиришга қўмаклашувчи логистика марказлари ташкил этишни ўз ичига олувчи мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш;

-Ўзбекистоннинг географик жойлашуви замонавий омбор комплекслари ва логистика марказлари тармоғи ривожланишида стратегик муҳим жиҳат бўлиб, юкларни ташиш билан боғлиқ харажатларни камайтириш ҳамда ишлаб чиқариш ва савдо компаниялари логистикасини самарали ташкил этиш имконини бериши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси -<http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2>
2. Бауэрсокс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. М.: йлимп - Бизнес, 2001.
3. Чудаков А.Д. Логистика. — М.: Рдл, 2001
4. Носов А.Л. Региональная логистика. — М.: Альфа-Пресс, 2007.
5. Вохидова Меҳри Хасановна МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИНГ ИНФРАТУЗИЛМАСИ // Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. №1 (137). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mahsus-i-tisodiy-zonalarning-infratuzilmasi> (дата обращения: 08.06.2022).
6. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07384-3.
7. Фадеева А.В., Боргардт Е.А. Современные аспекты маркетинговой логистики // Проблемы экономики и менеджмента. 2014. №12 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-marketingovoy-logistiki> (дата обращения: 12.03.2022).
8. Старкова Надежда Олеговна, Саввиди София Михайловна, Сафонова Мария Владимировна Тенденции развития логистических услуг на современном мировом рынке // Научный журнал КубГАУ. 2013. №85. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-logisticheskikh-uslug-na-sovremennom-mirovom-rynke> (дата обращения: 14.04.2022).

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000